

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913166>

УДК 101:1:316.614

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Г.М. Кириллов,

д.ф.н., доц.

К.В. Расторгуева, А.А. Зубриянова,

студенты,

ПГУ

Аннотация: В статье рассматриваются динамичные процессы развития технологического мира. Подробно освещается принцип работы и применение нейронных сетей как одного из видов искусственного интеллекта. На основе анализа взаимосвязи традиций и инноваций рассматривается влияние искусственного интеллекта на жизнь человека. Особое внимание уделяется проблеме внедрения искусственного интеллекта в культурную сферу. Описывается результат совместной работы человека и искусственного интеллекта.

Ключевые слова: инновация, технологический мир, искусственный интеллект, нейронные сети, творческое мышление

INNOVATION POTENTIAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PROBLEMS AND PROSPECTS

G.M. Kirillov,

Doctor of Philology, Associate Professor

K.V. Rastorgueva, A.A. Zubrianova,

students,

PGU

Annotation: The article considers the dynamic processes of development of the technological world. The principle of operation and application of neural networks as one of the types of artificial intelligence are covered in detail. On the basis of analyzing the relationship between

tradition and innovation, the influence of artificial intelligence on human life is considered. Special attention is paid to the problem of introducing artificial intelligence in the cultural sphere. The result of joint work of human and artificial intelligence is described.

Keywords: innovation, technological world, artificial intelligence, neural networks, creative thinking

Цель работы: выявить влияние инноваций, а именно искусственного интеллекта, на культуру.

Задачи: Проследить развитие философии инновации; рассмотреть противостояние традиций и инноваций; определить степень влияния искусственного интеллекта на культурную деятельность людей.

Слова великого древнегреческого философа Гераклита «Всё меняется в природе» актуальны и сегодня. Эта фраза имеет отношение к научно-техническим инновациям. Что такое инновация? Впервые реализованная идея или креативный способ преобразовать знания в деньги? Может быть инновация – это нововведение, которое совершенствует существующие технологии, товары и услуги? Действительно, это понятие совмещает в себе все эти аспекты. Инновация – это новый или улучшенный продукт или процесс (либо их комбинация), который существенно отличается от предыдущего соответствующего продукта или процесса и является доступным потенциальным пользователям или введён в практику.

В настоящее время технологии развиваются с невероятной скоростью, и одной из самых обсуждаемых инноваций последних лет является искусственный интеллект (ИИ). Искусственный интеллект уже используется в различных сферах человеческой жизни, включая дизайн, архитектуру и музыку.

Философия инноваций нашего времени начинается с классической философской теории, основы которой были положены в Древней Греции благодаря Платону и Аристотелю. Платон является основоположником идеализма, он определяет мир как объединение вещей и невидимого мира идей [1]. Аристотель считает, что бытие – это живая субстанция, которая определяется четырьмя основными условиями: целью, причиной, материей, формой [2]. Динамический

подход, рассматриваемый Аристотелем, сегодня очень полезен для развития представлений об инновациях.

Началом любой инновационной деятельности является идея. Но нельзя упускать из внимания важность доведения продукта до потребителя. Поэтому, конечно же, идеи, их воплощение, коммерциализация – это долгий и сложнейший путь для инновации, который пройти невероятно сложно. Есть вещи, без которых эту трудную дорогу не преодолеть. И одна из них – это наука. Цель исследований и разработок – это обеспечение существенного длительного конкурентного преимущества технологий. А без науки его обеспечить невозможно. Блестяще это выразил наш русский социолог Питирим Сорокин ещё в 1920-х годах. Он сказал: «Первое, что Вы должны взять с собой в дорогу [т.е. дорогу инноваций для молодёжи], – это знание, это чистую науку, обязательную для всех, кроме дураков, не лакействующую ни перед кем и не склоняющую покорно голову перед чем бы то ни было: науку, точную, как проверенный компас, безошибочно указывающую, где Истина и где Заблуждение» [3].

Новая идея иногда становится основой для бизнесов далёкого будущего. В 1977 году филолог Андрей Анатольевич Зализняк выпустил словарь с полным описанием морфологии. В те годы никто даже представить себе не мог, что крупнейшая компания в отрасли информационных технологий Яндекс положит этот же словарь в основу русскоязычных поисковых машин. Сегодня проблема соотношения старого и нового очень важна. Каждое новое поколение использует опыт своих предков. Иногда этот процесс происходит осознанно, а иногда остается незаметным для современников. Инновации вносят правки в наш мир, делают его лучше, но они не изменяют основы, по которым мир развивается. На протяжении многих лет разнообразные технологии становятся звеньями определённой цепи. И когда в жизни людей появляется что-то новое, получается, что человечество зачастую просто усиливает традиционную систему. Таким образом, мы наблюдаем противоречие: инновации могут не только ломать традиции, но и порождать их к жизни.

Взаимосвязь традиций и инноваций особенно обсуждалась философами в XIX–XX веках. Это обусловлено социальными и политическими изменениями, научной революцией того времени.

По мнению Огюста Конта, прогресс возможен при сочетании опыта предков, передаваемого из поколения в поколение, и возникающих изменениях. Конт определил в развитии общества две фазы – «естественную» и «конфликтную» [4]. К «конфликтной» фазе относятся такие периоды истории, в которых нарушается связь между поколениями, возникают конфликты, влекущие за собой политическую дестабилизацию. Для Конта наиболее желательной являлась «естественная» фаза, исключая дисбаланс общества и приносящая солидарность между поколениями. Можно сделать вывод, что мир, окружающий нас, изменчив и противоречив. В нем происходит множество процессов, которые могут нести за собой непредсказуемые результаты.

Данные процессы рассматривает диалектика. Она находит верный метод исследования и задания вопросов. Одним из таких процессов является создание машинного разума. Главной проблемой внедрения искусственного интеллекта является невозможность определения его полного влияния на жизнь человека. Сейчас происходит появление совершенно новых технологий, основанных на искусственном интеллекте и внедряемых во многие сферы человеческой деятельности.

Нейронные сети – это один из видов искусственного интеллекта, структура которого имитирует работу человеческого мозга и нервной системы [5]. Они построены по принципу нейронных сетей живых организмов: состоят из множества частей, называемых нейронами. Нейроны обрабатывают информацию и передают ее другим нейронам.

Нейронная сеть обучается на больших массивах данных, используя метод обратного распространения ошибки. В процессе обучения сеть пытается уменьшить ошибку между реальными выходными данными и предсказанными выходными данными. После каждого цикла тренировки нейронная сеть может все лучше распознавать закономерности в данных и делать более точные предсказания на основе этих закономерностей.

Результат работы нейронных сетей напрямую зависит от выбора исходных данных для их обучения. Например, сгенерировать рисунок в стиле какого-либо непопулярного художника скорее всего не получится, просто потому что его картины не были внесены в базу данных нейросети. В наборах тренировочных данных содержатся фотографии и картинки, собранные в интернете. Они являются единственной основой, которую нейросети используют для создания изображений. Поэтому все сгенерированные материалы являются обобщением множества фотографий, находящихся в базе нейронных сетей. Нейросети не способны без составленных человеком запросов создать картину, имеющую смысл.

Неверно ожидать от бездушной машины творчества, подобного человеческому. В своем учении «О душе» Аристотель выделял 3 уровня души, одним из которых являлась разумная душа, присущая только человеку. Он говорил: «Разум – одна из способностей человека» [2]. Так как искусственный разум не обладает душой, то он не может создавать все то, на что способен разум человека.

Американский философ Хьюберт Дрейфус в своей книге «Чего не могут компьютеры: Критика искусственного разума» [6] писал о невозможности появления искусственного разума, идентичного человеческому. Люди пытаются создать машину, мыслящую подобно человеку. Но мысли и рассуждения человека в первую очередь зависят от бессознательных инстинктов. Поэтому Хьюберт утверждал, что человеческие умения никогда не смогут быть внедрены в машину, работающую по формальным правилам.

В отличие от нейронных сетей, люди способны создавать уникальные произведения искусства. Человек вкладывает в свои работы личный опыт, эмоции и чувства, душу, в то время как нейронные сети могут только выполнять поставленные им задачи.

Эпоха Возрождения стала началом размышления об истории как о продукте человеческого творчества. В Средневековье история рассматривалась как результат общего труда Бога и человека, и ее смысл считался чем-то таинственным. Однако, начиная с XV-XVI вв., люди начинают искать смысл и законы развития истории в ней самой. Нельзя не упомянуть про Вико, который считал человека творцом

языка, традиций, ценностей, искусства и философии, т.е. человек – творец истории.

В XVIII веке Иммануил Кант продолжает концепцию творчества. По его мнению, творческая способность неразрывно связывает чувственные впечатления человека и его рассудок. «Трансцендентальное воображение, таким образом, есть как бы тождество созерцания и деятельности, общий корень того и другого. Творчество поэтому лежит в самой основе познания», – размышляет Кант.

Творческие люди, постоянно ищущие новые идеи, живут на духовном уровне, обладают тонкой душевной организацией. Мысли художника во время создания рисунка играют большую роль. Человек садится рисовать, сам еще не зная, какой в конечном итоге получится его работа. Можно иметь множество образов в голове, но в процессе реализации неожиданно придет новая идея, и весь смысл картины поменяется. Художник может испытывать вдохновение, получать неожиданные творческие приливы идей. Все это не способна понять и осуществить бездушная нейронная сеть, она не знает, о чем размышляет человек, когда рисует. «Там, где душа не работает вместе с рукой мастера, нет искусства», – говорил Леонардо да Винчи.

Творчество развивается и изменяется с течением времени, оно преобразуется в связи с событиями, происходящими с людьми и влияющими на их идеи и взгляды. Только человек может создать новую ветвь в искусстве, используя опыт предков и способность к изменчивости, созданию чего-то нового.

За последние несколько лет искусственный интеллект стал активно внедряться во многие профессии. Все больше возникает вопросов о влиянии искусственного интеллекта на человеческое творчество. Большое распространение, по мнению Кириллова Г. М., получил сегодня интерактивный способ коммуникации, «предполагающий активное отношение коммуникантов к информации» [7].

Развитие нейронных сетей затрагивает сферу деятельности цифровых художников. Когда любой человек при желании может сгенерировать нужное ему изображение, зачем использовать труд художника? С учетом сложности задания запросов для нейросети, художник по-прежнему остается человеком, с которым легко обсудить

требуемую задумку. Иллюстратор подходит к процессу рисования с душой, оживляет идею, вдыхает в картину жизнь. Он делает несколько эскизов, которые показывает заказчику, и вместе они приходят к какому-то выбору и дорабатывают идею. Однако справедливо отмечает Конт, что мы должны разумно использовать доступные нам знания, приспособив их «к нашим реальным потребностям» [4].

Проблема использования нейронных сетей менее коснулась, например, работы архитекторов или дизайнеров. Можно сгенерировать множество картинок со зданиями или интерьерами комнат, но не всегда они на самом деле смогут оказаться пригодными для жизни. Как готовый продукт эти изображения не получится использовать, доработка точно будет необходима, а это уже занятие только для человека. Однако есть уже известные сторонники искусственного интеллекта, готовые работать вместе с искусственным разумом. Например, в 2019 году архитектурная фирма MAD Architects использовала технологии ИИ для преобразования фасада в музее искусств в Сеуле: умный фасад управлял цветом в зависимости от времени суток и погодных условий.

Джеффри Джефферсон, будучи физиологом, философом и талантливым нейрохирургом, т. е. человеком, изучающим структуру мозга, которой подражают нейронные сети, высказался о мыслящих машинах: «Только когда машина сможет написать сонет или сочинить концерт благодаря собственным мыслям и эмоциям, а не за счет случайной выдачи символов, мы сможем признать, что эта машина равна мозгу: то есть способна не только написать что-то, но и осознать, что она это написала» [8].

В 2021 году состоялась премьера полной реконструкции 10 симфонии Людвига ван Бетховена с применением технологии ИИ. Для этого было создано несколько нейронных сетей. В них были загружены все музыкальные произведения Бетховена, что позволило нейросетям научиться распознавать стиль композитора. Композицию исполнили на концерте, во время которого слушатели были удивлены, насколько гармоничным вышло произведение, написанное искусственным интеллектом. Однако в ближайшее время, по мнению советского и российского композитора, члена Союза композиторов Александра Борисовича Журбина, ИИ не сможет посоревноваться с

гением человека: «Искусственный интеллект уже давно сочиняет музыку. Я видел такие приборы, которые могут написать музыку в стиле Моцарта, Бетховена или Брамса, – кого хотите. И, конечно, они это делают, но плохо. Это не сравнится с человеком и его талантами, которых искусственный интеллект не достоин.

В то же время искусственный интеллект может успешно применяться в расшифровке древних текстов и клинописей. Долгое время археологи и историки не способны были решить эту сложную задачу. ИИ обладает возможностью использовать различные способы дешифровки древних языков. Методы машинного обучения нейросетей позволяют определять языковые особенности и речевые аспекты. При использовании ИИ точность восстановления текста возрастает более чем в 2 раза. Однако без участия людей дешифровка не может быть осуществлена, так как для этого процесса требуется контекстуальное и культурное понимание языка. Для результативной работы необходима совместная деятельность человека и машины.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать выводы о том, что инновации случайны и неожиданны. Они являются неизбежным следствием развития технологий. Человек должен всегда с пристальным вниманием относиться к разнообразию изобретений. Новые технологии могут дополнять и упрощать работу человека, но они никогда полностью не вытеснят деятельность людей.

Список литературы

[1] Платон. Собр. соч.: в 4 т. / под общ. ред. А.Ф. Лосева. – М., 1993. Т. 2. 528 с.

[2] Аристотель. Собр. соч.: в 4 т./под общ. ред. В.Ф. Асмус. – М., 1976. Т. 1. 550 с.

[3] Питирим Александрович Сорокин «Отправляясь в дорогу...» (речь на торжественном собрании в день 103-й годовщины петербургского университета, 21 февраля 1922 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.redov.ru/filosofija/otpravljajas_v_dorogu/p1.php (дата обращения: 22.12.2023)

[4] Конт О. Дух позитивной философии (Слово о положительном мышлении) – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. 256 с.

[5] Нейронная сеть [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейронная_сеть (дата обращения – 22.12.2023)

[6] Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины: Критика искусственного разума. Перевод с английского Н. Родман. Общая редакция, послесловие и примечания Б.В. Бирюкова. – Москва: Издательство «Прогресс». Редакция литературы по философии и педагогике, 1978. 332 с.

[7] Кириллов Г.М. Современное информационное пространство в перспективе теории координированного управления смыслом. / Г.М. Кириллов // Электронный научный журнал. Наука. Общество. Государство. – 2021. Т. 9. 153-163 с.

[8] Джеффри Джефферсон. Разум механического человека [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2050428/> (дата обращения – 22.12.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Plato. Collection Op.: in 4 volumes / under general. ed. A.F. Loseva. – М., 1993. Т. 2. 528 p.

[2] Aristotle. Collection cit.: in 4 volumes/under general. ed. V.F. Asmus. – М., 1976. Т. 1. 550 p.

[3] Pitirim Aleksandrovich Sorokin “Going on the road...” (speech at a gala meeting on the day of the 103rd anniversary of St. Petersburg University, February 21, 1922) [Electronic resource]. – URL: http://www.redov.ru/filosofija/otpravljajas_v_dorogu/p1.php (access date: 12/22/2023)

[4] Comte O. The Spirit of Positive Philosophy (A Word about Positive Thinking) – Rostov-on-Don: “Phoenix”, 2003. 256 p.

[5] Neural network [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Neural_network (access date: 12/22/2023)

[6] Dreyfus H. What computers cannot do: Critique of artificial intelligence. Translation from English by N. Rodman. General edition, afterword and notes by B.V. Biryukova. – Moscow: Progress Publishing House. Editorial office of literature on philosophy and pedagogy, 1978. 332 p.

[7] Kirillov G.M. Modern information space in the perspective of the theory of coordinated management of meaning. / G.M. Kirillov // Electronic scientific journal. The science. Society. State. – 2021. Т. 9. 153-163 p.

[8] Jeffrey Jefferson. The mind of a mechanical man [Electronic resource]. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2050428/> (accessed 12/22/2023)

© Г.М. Кириллов, К.В. Расторгуева, А.А. Зубриянова, 2023

Поступила в редакцию 19.12.2023

Принята к публикации 28.12.2023

Для цитирования:

Кириллов Г.М., Расторгуева К.В., Зубриянова А.А. Инновационный потенциал искусственного интеллекта: проблемы и перспективы // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-3(37). С. 75-84. URL: <https://ip-journal.ru/>